

MAKTAB BOSHQARUVIDA INSON RESURLARIDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI

M.Xalimov¹, Maxamatgazieva Lola Berdimurotovna²

¹A.Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti, mustaqil tadqiqotchisi, ²Toshkent tumani MMT bo‘limi bosh metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657350>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida inson resurslari boshqaruvi yuzasidan islohotlar, maktablarda inson resurslari boshqaruvining maqsadi, olib borilgan tadqiqot ishlari natijalari hamda maktab direktorlari amal qilishi lozim bo‘lgan vazifalar haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim boshqaruvi, inson resurslari boshqaruvi, raqamlashtirish, inson resurslari kapital, raqobat, xodimlarni rejalashtirish, lavozimga ko‘tarilish, inson resurslarini boshqarish inventarizatsiyasi.

Аннотация. В статье представлена информация о реформах в области управления человеческими ресурсами в общеобразовательных средних школах, целях управления человеческими ресурсами в школах, результатах проведенных исследований и задачах, которые должны выполнять директора школ.

Ключевые слова: образовательный менеджмент, управление человеческими ресурсами, цифровизация, кадровый капитал, конкуренция, кадровое планирование, продвижение по службе, кадровый инвентарь.

Annotation. The article presents information on reforms in the field of human resource management in comprehensive secondary schools, the goals of human resource management in schools, the results of the research conducted and the tasks that school principals must perform.

Key words: educational management, human resource management, digitalization, human capital, competition, personnel planning, career advancement, personnel inventory.

Kirish. Jahon ta’lim sohasida bo‘layotgan o‘zgarishlar mamlakatimiz ta’limiga ta’sir qilmay qolmaydi. Dunyoda ta’lim sohasi tez o‘zgarimoqda va rivojlanmoqda, bu birinchi navbatda dars mazmuni bilan bog‘liq bo‘lsa, keyingi o‘rinlarda darsni tashkil etish va boshqarish bilan bog‘liq bo‘lmoqda. Mamlakatimizda ta’lim sohasida olib borilayotgan keng qo‘lamli islohotlar va yangiliklar bevosita ta’lim tizimini rivojlantirish, uni jahon standartlari darajasiga olib chiqish, zamonaviy o‘qitish-o‘rgatish uslub va metodlaridan foydalanish, malakali pedagog kadrlar tayyorlash va ta’lim muassasalarini boshqarishda HRM tamoyillari va strategiyalarini keng joriy qilish maqsad qilingan.

Bu borada, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev “**Maktab ta’limini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylanishi zarur**” deya ta’kidlab, kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha ulkan ishlarni amalga oshira boshladi [1]. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida»gi 2022-yil 12-may farmonida:[2]

- maktab ta’limiga ilg‘or xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan Milliy o‘quv dasturini to‘laqonli joriy etish hamda mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan yaratilgan zamonaviy darsliklarni amaliyotga kiritish;

- jamiyatda o'qituvchi kasbi nufuzini oshirish, pedagoglar uchun qulay ijtimoiy sharoitlar yaratish va mehnatini munosib rag'batlantirish;

- o'qituvchilarning yoshlarga ta'lim va tarbiya berishdagi mas'uliyatini, doimiy kasbiy rivojlanishdagi talabchanligini oshirish;

- umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish, ilg'or maktab direktori va namunali o'qituvchi mezonlarini ishlab chiqish hamda ular asosida rahbar va pedagog kadrlar faoliyatini baholab borish va boshqa ko'plab muhim vazifalarni bajarish belgilab qo'yilganligini alohida ta'kidlab o'tish lozim.

Zamonaviy davrda mehnat bozorida o'zgarishlar ta'limni ham unga moslashishini talab qilmoqda. Bu esa ta'lim boshqaruvida tez moslashuvchanlik, strategiyalarni to'g'ri qo'yish, pedagog-o'qituvchilarni qo'llab quvvatlash, uzluksuz malakasini oshirish va boshqa muhim jihatlarni o'z ichiga olgan inson resurslarini boshqarish (IRB *yoki* HRM) tamoyillariga o'tishni taqozo qilmoqda. Ta'limda HRMning maqsadi o'qituvchi-pedagoglarni ish faoliyati samaradorligini oshirish va ularning o'z faoliyatidan mamnuniyatini oshirishdan iboratdir.

Inson resurslarining maqsadi tashkilotning o'z maqsadlariga erishish uchun xodimlarining ish samaradorligi, motivatsiyasi va muvaffaqiyatini oshirishdan iboratdir. Maqsadga erishish uchun maktab ma'muriyati hamjihatlikda ish olib borishi zarur. Buning uchun maktabning tuzilishi xodimlarining xususiyatlari, maqsadlari, istiqbollari va qadriyatlariga mos kelishi kerak. Maktabda o'ziga xos sog'lom muhit, direktor va xodimlar o'rtasida yaxshi munosabat, o'qituvchilarning o'zaro hamkorligi, kadrlarning o'sishi, rivojlanishiga imkoniyat va sharoitlarning yaratilganligi, ish faoliyatdagi monitoring, muammo va masalalarni hal qilishdagi hozirjavoblik va unumdorlik kabi ko'plab vazifalar bajarilishi kerak bo'ladi.

Eng muhimi, maktab direktori global o'zgarishlar muhitida ishlashga tayyor bo'lishi va o'ziga yuklatilayotgan vazifalarni his qila olish, javobgarlik va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni bilishi kerak. Buning uchun maktab mukammal IRB tizimiga ega bo'lishi darkor. Maktablarda IRB tizimini yo'lga qo'yish uchun nimalar qilish kerak? Bu borada ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va olib borilmoqda. Ular orasida ta'lim sifati va samaradorligiga qaratilgan yondashuvlar, turli byurokratik (qog'ozbozlik) ishlardan holi boshqaruvni yo'lga qo'yish, ya'ni raqamlashtirishni kuchaytirish yondashuvi, maktab kompetensiyasini aniqlash va oshirish yondashuvi, turli nizolarni bartaraf qilish va hamkorlikda ishlar kabi yondashuvlar ishlab chiqilgan.

Tadqiqotga oid ma'lumotlar

Mamlakatimizda oxirgi paytlarda personalni boshqarish tushunchasi o'rniga inson resurslarini boshqarish tushunchasi keng targ'ib qilinayotganligi va bu borada muhim ilmiy izlanishlar olib borilayotganligini ta'kidlash joiz. Shunday tadqiqotlardan G.G.Nazarova, G.A.Muxamedjanova [3], A.Xaitov [4], G.Abduraxmonova [5] va boshqalarni keltirish mumkin. Shulardan G.Abduraxmonovanning inson resurslarini boshqarish borasidagi ilmiy-tadqiqot ishlarida intellektual xodimlar tarkibini shakllantirish bilan tashkilot (korxon) faoliyatining kompleksli, maqsadli yo'naltirilganligini ta'minlash, shuningdek, personalning samarali faoliyat yuritishi uchun qulay ijtimoiy-psixologik sharoitlar yaratilishi bilan bog'liq masalalarni yoritib beradi.

Fombrun va b. (1984) inson resurslarini samarali boshqarishda tanlash, baholash, mashg'ulot va mukofotlash xodimlarning istalgan ishlab chiqarish turiga qanday yo'naltirishi mumkinligini ko'rsatadigan oddiy asosni taqdim etadi [6].

Tadqiqotchilar Barni (1991), Rayt va b. (1994) inson resurslari barqaror raqobatdosh ustunlikka olib kelishlari uchun u to'rtta mezon[7]: resurs qiymatli bo'lishi, noyoblik, resurslar

takrorlanmas bo'lishi, resurslar almashtirib bo'lmaydigan bo'lishi mezonlari keltirib o'tadi. Umuman olganda, inson resurslari kapital sifatida ko'riladi va tashkilotning ishlab chiqarishi va raqobatbardoshligi uchun inson kapitalining ahamiyatini ko'rsatadi.

Tadqiqotchi Baxdin Nur Tandjung Indoneziya maktablari misolida raqobatbardoshlik bilan bog'liq kamchiliklar va muammolarni bartaraf etish uchun inson resurslarini boshqarishni to'g'ri yo'lga qo'yish kerakligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, ta'lim tashkilotlarida inson resurslari (HR) mavjudligini muhokama qilish tabiiy holdir, chunki ta'lim jarayonida inson resurslari (HR) ham ma'muriy, ham operatsion jihatdan katta rol o'ynaydi. Inson resurslarini boshqarish doirasida xodimlarni rejalashtirish, xodimlarni jalb qilish, xodimlarni rivojlantirish va ko'nikmalarini oshirish, lavozimga ko'tarilish va boshqa joyga o'tkazish, xodimlarni ishdan bo'shatish, kompetensiya va xodimlarni baholash kabi funksiyalarni bajarish lozim degan fikrni bildiradi. Bularning barchasi to'g'ri va aniq bajarilsa kutilgan natijaga erishish mumkinligini hamda malaka va qobiliyatga ega bo'lgan ta'lim xodimlarining mavjudligi yaxshi va sifatli ishlarni bajarilishini ta'minlashini ma'lum qiladi [8].

Tadqiqot jarayonida umumiy o'rta ta'lim maktablarida inson resurslari boshqaruvini takomillashtirishga oid ishlar metodologiyasi o'rganildi va tajriba-sinov uchun metod va metodologiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot usuli

Bunda tadqiqotning modeli, tadqiqot maydoni va chegaralari, tadqiqot mazmuni va namunasi/shakli, ma'lumotlarni to'plash, ma'lumotlarni tahlil qilishda foydalaniladigan statistik texnik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot modellari

Tadqiqotda so'rov modellari qo'llanilgan. So'rov modellari o'tmishdagi yoki hozirgi vaziyatni mavjud bo'lgan tarzda tasvirlashga qaratilgan tadqiqot yondashuvlari bo'lib, tadqiqot predmeti bo'lgan shaxs yoki obyektga o'ziga xos sharoitda va muammolarga xolisona yondashishga, vaziyatni ochib berishga harakat qilinadi. Ushbu modellardan foydalanganda tadqiqotlar ikki cheklovga ega bo'ladi. Ushbu ikki cheklov (chegara) ma'lumotlarni topish va nazorat qilishda qiyinchiliklar shaklida bo'ladi. Relyatsion skrining modeli – ikki yoki undan ortiq o'zgaruvchilar o'rtasidagi birgalikda o'zgarish borligini yoki darajasini aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqot maqsadlari uchun tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan “shaxsiy ma'lumotlar shakli” va “inson resurslarini boshqarish bo'yicha so'rovnoma” maktab direktorlari va o'qituvchilar orasida qo'llanildi.

Ma'lumotlar tahlili SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21,0 paket dasturi (statistik dastur) yordamida amalga oshirildi. Inson resurslarini boshqarishni baholash va darajalarini natijalarini tekshirish uchun t-test usuli ishlatilgan. Bundan tashqari, rahbarlar ishlagan maktab turiga va maktabdagi xizmat muddatlariga qarab farqni aniqlash uchun bir tomonlama dispersiyani tahlil qilish (ANOVA) texnikasidan foydalanildi.

Inson resurslarini boshqarish inventarizatsiyasi

Inson resurslarini boshqarish inventarizatsiyasi Likert tipidagi shkala bo'lib, 1 dan 5 gacha ball olgan 30 ta banddan iborat. Har bir element uchun shaxslardan o'lchov elementlariga qanchalik rozi ekanligi so'raladi. Shkalada 5 balli Likert tipidagi baholash qo'llanilgan. O'lchovdagi har bir savol mos ravishda; “To'liq qo'shilmayman” (1), “Qo'shilmayman” (2), “Ikkilanayapman” (3), “Qo'shilaman” (4) va “To'liq qo'shilaman” (5) variantlar bo'yicha berilgan javoblar bilan baholandi. Bunday holda, shkaladan olinishi mumkin bo'lgan eng yuqori ball 150,00, eng past ball esa 30,00 ni tashkil qiladi.

Tadqiqot maydoni va ishtirokchilar tarkibi

2022-2023 yillar davomida Andijon, Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahridagi umumta’lim maktablarining rahbar va pedagog xodimlari o’rtasida tajriba-sinov ishlari o’tkazildi.

Ishtirokchilar tarkibiga ko’ra, Andijon viloyatidan 275 nafar (44.5%), Qashqadaryo viloyatidan 131 nafar (21.3%), Samarqand viloyatidan 182 nafar (29.4%), Toshkent viloyatidan 24 nafar (3,9%), Toshkent shaharidan 8 nafar (0,9%) jami 618 nafar (100%) rahbar va pedagog xodimlar ishtirok etdi.

Tadqiqot mazmuni va shakli

So’rovnoma 4 qismdan iborat bo’lib, *birinchi qism* – muassasada inson resurslarining ta’minlanganligi; *ikkinchi qism* - muassasada inson resurslarini rivojlantirish; *uchinchi qism* – inson resurslarining ishlash prinsipi; *to’rtinchi qism* – inson resurslarini yo’naltirish.

So’rovnomalarda ishtirok etgan ishtirokchilarning umumiy va o’rtacha ko’rsatkichlari (1-jadval).

1-jadval

T/r	Variantlar	30 ta savol bo’yicha olingan jami ovozlar soni	O’rtacha ishtirokchilar soni	O’rtacha foiz hisobida
1	To’liq qo’shilmayman	1666	56	9,0
2	Qo’shilmayman	1633	59	9,6
3	Ikkilanayapman	1162	42	6,8
4	Qo’shilaman	10848	343	55,4
5	To’liq qo’shilaman	3231	110	17,8
	Jami	18540	618	100

Xulosa

Xulosa qilinganda inson resurslarini boshqarish inventarizatsiyalari bo’yicha so’rovnomaning tarkibiy bandlariga qaraganimizda eng past baholangan bandlar tahlili maktablarda inson resurslarini boshqarish yetarli darajada emasligi yaqqol ko’zga tashlanadi. Xususan, ishtirokchilar “Maktabimizda o’z xodimlarining shaxsiy rivojlanish talablaridan kelib chiqib qo’llab-quvvatlaydigan tizim mavjud”, “Amalga oshirilayotgan ta’lim ishlari o’qituvchining ehtiyojlarini qondiradimi yoki yo’qmi tahlil qilinadi”, “Yetarli sharoitda ishlash, dam olish, kutish va bo’sh vaqt uchun joylarni yaratishga e’tibor qaratiladi”, “Menimcha, ushbu maktabda ishlash uchun eng zo’r joy” kabi bandlarga ikkilanayapman va qo’shilmayman javoblarini belgilagan. Bu esa umumiy o’rta ta’lim maktablarida inson resurslarini boshqarish tizimi yetarlicha yaxshi yo’lga qo’yilmaganligi, bu borada ko’plab ilmiy va amaliy ishlar olib borish lozimligini ko’rsatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bu borada amalga oshirilishi kerak bo’lgan quyidagi taklif va tavsiyalarni berib o’tamiz:

1. Muassasalar uchun eng qimmatli resurs inson ekanligini anglab yetish, kadrlar menejeri bo’limi faoliyatini takomillashtirish. Har bir ta’lim muassasasida inson resurslarini boshqarish bo’limini tashkil etish va ularning ish faoliyatini qo’llab-quvvatlash zarur.

2. Axborotning ahamiyati ortishi bilan inson birinchi o’ringa chiqmoqda va inson resurslari bo’limlarining ahamiyati ortib borar ekan, xodimlar bilan ishlash samaradorligini

oshirish zarurati ortmoqda. Bu maktab direktori boshqaruv amaliyotini markazlashtirilgan tuzilmadan nomarkazlashtirishga o'tkazish lozim.

3. O'qituvchilar va ma'muriyat inson resurslarini boshqarish bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishlari kerak va ularning muassasadan kutishlari, umidlari shunga mos ravishda ishlab chiqilishi kerak.

4. Ko'proq malakali kadrlar tayyorlash uchun o'qituvchilar va rahbarlar o'z sohalariga oid ilmiy va amaliy ishlanmalarni kuzatib borishlari, zarur kurslar, seminarlar va malaka oshirish dasturlarida ishtirok etishlari kerak.

5. Xodimlarni o'qitish va rivojlantirishda, tashkilot ichidagi mukofot va jazolarda, shaxslararo munosabatlarni tartibga solishda va xodimlarning muassasaga sodiqligini shakllantirishda inson resurslarini boshqarishning ahamiyatini tushunish va inson resurslarini boshqarish amaliyotini qo'llash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 23-avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi: «Maktab ta'limini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylanishi zarur», 23.08.2019 <https://uza.uz/uz/posts/maktab-talimini-rivozhlantirish-umumkhal-arakatiga-aylanishi-23-08-2019>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni «2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlan-tirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida», 12-may 2022. <https://yuz.uz/news/2022-2026-yillarda-xalq-talimini-rivojlantirish-boyicha-milliy-dasturni-tasdiqlash-togrisida>.
3. Nazarova G.G., Muxamedjanova G.A., Salixova N.M., Ismailova N.S., Rozmetova N.B. Inson resurslari menejmenti, prof. B.Yu. Xodiyev tahriri ostida (o'quv qo'llanma). TDIU, 2010. 194-bet
4. Xayitov A.B. Inson resurslarini boshqarish. TDIU, Darslik. – T., 2019.
5. Abduraxmonova G. Inson resurslarini boshqarish. Darslik,TDIU, 2021. 692-bet.
6. Fombrun, C., Tichy, N.M. and Devanna, M.A. (1984) Strategic Human Resource Management. New York: John Wiley and Sons. Iqtibos manbasi: Torrington D., Hall L., Taylor S., o'sha manba, 38 b.
7. Barney, J. 'Firm resources and sustained competitive advantage', Journal of Management, 1991, Vol. 17, No. 1, pp. 99-120. Wright, P., McMahon, G. and McWilliams, A. 'Human Resources and sustained competitive advantage: a resource-based perspective', International Journal of Human Resource Management, 1994, Vol. 5, No. 2, May, pp. 301-326.
8. Bahdin Nur Tanjung. Human Resources (HR) In Education Management. Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal, Vol. 3, No 2, May 2020, pp. 1240-1249.
9. Khakimova D.M. The importance of innovative potential in the development of school teachers // American journal of social and humanitarian research – USA, 2023. – Vol. 4. – №2 – P.19-21. (Impact Factor (SJIF-2023):6.66.)
10. Khakimova D.M. Innovative thinking-as an important factor in the development of the innovative potential of school teachers // Middle European scientific bulletin. – Czech Republic, 2023. – Volume 33. – P.6-11. (Impact Factor (SJIF-2023):6.963).

11. Khakimova D.M. Methodological approaches to the development of the innovative potential of school teachers. // “Scientific research and Social problems” International scientific and current research conferences – USA, 2023. – P.118-122.